

ЭПИГЕНЕТИКА И ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Махмуджанова З.

Ташкентский государственный стоматологический институт,
Узбекистан

Халдарбекова Г.З.

Научный руководитель, доцент кафедры Гистологии и медицинской
биологии,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17424116>

Актуальность. На фоне стремительного старения населения и увеличения распространенности нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, возрастает интерес к исследованию молекулярных механизмов, лежащих в их основе. Одним из ключевых направлений современной молекулярной медицины становится эпигенетика — область, изучающая изменения экспрессии генов без изменения первичной структуры ДНК. Эпигенетические процессы, включая метилирование ДНК и РНК, модификации гистонов и участие некодирующих РНК, играют решающую роль в развитии не только нейродегенеративных, но и онкологических, метаболических и психоневрологических заболеваний. Факторы окружающей среды, включая загрязнители, питание, стресс, оказывают непосредственное влияние на эпигеном человека, формируя индивидуальный риск развития заболеваний и их трансгенерационную передачу.

Цель исследования. Целью данной работы является анализ взаимосвязи между воздействием факторов окружающей среды и эпигенетическими изменениями с использованием результатов научных исследований.

Материалы и методы. Работа представляет собой обзор современных научных исследований в области экологической эпигенетики. В качестве материалов использованы публикации, отражающие молекулярные механизмы метилирования ДНК и РНК, модификаций гистонов, активности некодирующих РНК, а также данные эпидемиологических наблюдений за влиянием питания, загрязнителей и химических веществ на экспрессию генов. Применены методы сравнительного анализа и синтеза научной информации.

Результаты. Установлено, что метилирование ДНК и РНК может выступать в качестве биомаркеров нейротоксичности и предикторов риска развития заболеваний.

Эпигенетические метки активно формируются под воздействием внешней среды — от внутриутробного развития до взрослой жизни. В частности, доказано, что питание играет решающую роль в формировании эпигенома. Нехватка фолатов, холина и других метил-донорных нутриентов в период беременности может приводить к

устойчивым гипометилированиям ДНК у потомства и, как следствие, к возрастным заболеваниям. Эксперименты на животных и исследования у людей показывают наличие трансгенерационного эффекта: изменения эпигенома, возникшие у родителей вследствие воздействия внешней среды, могут передаваться детям и внукам. Кроме того, выявлена связь между воздействием промышленных загрязнителей и развитием нейродегенеративных нарушений через эпигенетическую дестабилизацию.

Факторы окружающей среды, включая питание, токсиканты и образ жизни, могут вызывать стойкие эпигенетические изменения, изменяя экспрессию генов и предрасполагая к заболеваниям. Эти изменения являются потенциально обратимыми, что открывает перспективы для разработки эпигенетически ориентированных профилактических и лечебных стратегий.

Заключение. Таким образом, эпигенетические механизмы служат критическим звеном в передаче сигнала от окружающей среды к геному. Эпигенетика может стать не только диагностическим инструментом, но и новой терапевтической мишенью для борьбы с хроническими и возрастными заболеваниями в будущем.